

**SOCIAL AND BIOETHICAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE
BETWEEN RELATIVES: SOCIOLOGICAL ANALYSIS**

Tagaymuratova Gulchexra Tuychiyevna

Gulistan State University Teacher, Department of Social Sciences

+998918071107 Gulchehratogaymuratova@gmail.com

ANNOTATION

This article provides a comprehensive sociological analysis of the social, demographic and bioethical aspects of the practice of marriage between relatives on the example of Uzbekistan. The study, based on national and international statistical data, regulatory legal acts, as well as the results of an empirical sociological survey conducted in 2022–2025, examines the reasons for the widespread distribution of consanguineous marriage, its impact on family stability, social relations and the health of the generation. The article analyzes the initiators of marriage, types of kinship and decision-making mechanisms, and reveals changes in attitudes towards this form of marriage among young people. Scientific and practical proposals are developed based on the results of the study.

Keywords

consanguineous marriage; consanguineous marriage, exogamy, bioethics, endogamy, family institution; social norms; bioethics; hereditary diseases; reproductive health; sociological research.

**QARINDOSHLAR O‘RTASIDAGI NIKOHNING IJTIMOY VA BIOETIK
OQIBATLARI: SOTSIOLOGIK TAHLIL**

Tagaymuratova Gulchexra Tuychiyevna

Guliston davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

+998918071107 Gulchehratogaymuratova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qarindoshlar o'rtasidagi nikoh amaliyotining ijtimoiy, demografik va bioetik jihatlari O'zbekiston misolida kompleks sotsiologik tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy va xalqaro statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, 2022–2025 yillarda o'tkazilgan empirik sotsiologik so'rov natijalari asosida qarindosh nikohining keng tarqalish sabablari, uning oila barqarorligi, ijtimoiy munosabatlar hamda avlod salomatligiga ta'siri o'rganilgan. Maqolada nikoh tashabbuskorlari, qarindoshlik turlari va qaror qabul qilish mexanizmlari tahlil qilinib, yoshlar orasida mazkur nikoh shakliga nisbatan munosabatda yuz berayotgan o'zgarishlar ochib beriladi. Tadqiqot natijalari asosida ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yaqin qarindoshlar nikohi; qarindoshlar nikohi, ekzogamiya, bioetika, endogamiya, oila instituti; ijtimoiy me'yorlar; bioetika; irsiy kasalliklar; reproduktiv salomatlik; sotsiologik tadqiqot;

СОЦИАЛЬНЫЕ И БИОЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БРАКОВ МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Тагаймуратова Гульчехра Туйчиевна

*Гулистанский государственный университет Преподаватель кафедры
социальных наук +998918071107 Gulchehratogaymuratova@gmail.com*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен всесторонний социологический анализ социальных, демографических и биоэтических аспектов практики брака между родственниками на примере Узбекистана. Исследование, основанное на национальных и международных статистических данных, нормативно-правовых актах, а также результатах эмпирического социологического исследования, проведенного в 2022–2025 годах, рассматривает причины широкого распространения родственных браков, их влияние на стабильность семьи,

социальные отношения и здоровье поколения. В статье анализируются инициаторы брака, типы родства и механизмы принятия решений, а также выявляются изменения в отношении к этой форме брака среди молодежи. На основе результатов исследования разработаны научно-практические предложения.

Ключевые слова: родственный брак; родственный брак, экзогамия, биоэтика, эндогамия, институт семьи; социальные нормы; биоэтика; наследственные заболевания; репродуктивное здоровье; социологические исследования;

KIRISH

Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh amaliyoti ildizlari chuqur etnotarixiy va madaniy omillarga borib taqaladi. Xalqaro demografik tahlillarga ko'ra, dunyo aholisining taxminan beshdan biri qarindoshlar o'rtasidagi nikoh asosida oila qurgan. Janubiy Osiyo, Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyoda bu amaliyot ko'p avlodlar davomida madaniy me'yor sifatida shakllangan. Masalan, Pokistonda qarindosh nikohlari umumiy nikohlarning taxminan 60 foizini, Eronda 40 foizini, Turkiyaning ayrim hududlarida esa 30 foizga yaqinini tashkil etadi [1].

Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa ilmiy institutlar ma'lumotlariga ko'ra, qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohlarda tug'iladigan bolalarda irsiy kasalliklar ehtimoli odatdagi nikohlarga nisbatan ikki yoki uch barobar yuqori bo'ladi. Bunday holatlar nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va bioetik muammo sifatida ham global hamjamiyat diqqat markazida turibdi. 2005 yilda qabul qilingan YuNESKOning "Bioetika va inson huquqlari to'g'risidagi umumjahon deklaratsiyasi"da inson salomatligini himoya qilish, biologik xavfsizlikni ta'minlash hamda reproduktiv huquqlarni kafolatlash xalqaro miqyosda ustuvor vazifa sifatida belgilangan [2].

O'zbekistonda ham bu masala dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "tibbiy xizmatlarni manzilli, samarali va ommaviy

shaklda tashkil etish hamda bolalar sog‘lig‘ini muhofaza qilish mamlakat sog‘liqni saqlash siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi”[3]. O‘zbekistonda o‘tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, noyob kasalliklarga duchor bo‘lgan bolalarning taxminan yarmida irsiy mutatsiya holatlari qayd etilgan. Tekshiruv natijalariga ko‘ra, bolalarning 86 foizi hech bo‘lmaganda bir patologik gen tashuvchisi ekanligi aniqlangan. Bu holat respublikada yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi nikohlar ulushi yuqori ekani bilan bog‘liq deb baholanadi [4]. Bunday nikohlarning kelajak avlod sog‘lig‘iga ta‘sirini ilmiy asosda o‘rganish zarurati dolzarbdir.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi nikohning ijtimoiy va bioetik oqibatlarini O‘zbekiston tajribasi asosida kompleks tahlil qilish maqsadida sotsiologik, bioetik va demografik yondashuvlarning integrativ metodologiyasi qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida nikoh institutining evolyutsiyasi, qarindoshlik nikohlarining tarixiy va madaniy ildizlari hamda zamonaviy jamiyatdagi o‘rni tahlil qilindi.

ASOSIY QISM

Sotsiologik nuqtai nazardan qarindosh nikohi kollektiv qadriyatlar ustuvor bo‘lgan jamiyatlarga xos bo‘lib, u qarindoshlik aloqalarini mustahkamlash, mulkiy resurslarni saqlab qolish va ijtimoiy nazoratni kuchaytirish funksiyasini bajargan. Tarixiy manbalarga ko‘ra, urug‘-qabilaviy jamiyatlarda nikoh shaxsiy tanlov emas, balki jamoaviy kelishuv sifatida qaralgan.

Zamonaviy jamiyatlarda esa individualizmning kuchayishi nikoh institutining mazmunini o‘zgartirib, qarindosh nikohiga nisbatan tanqidiy yondashuvni shakllantirdi. Shunga qaramay, ayrim hududlarda mazkur amaliyot ijtimoiy stereotiplar va an’anaviy qadriyatlar ta‘sirida saqlanib qolmoqda.

“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan 2022 yilda o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2021 yil iyul–dekabr oylarida O‘zbekistonda

1210 ta yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh holati qayd etilgan. Ushbu nikohlarning qariyb 67 foizi Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm viloyatlari hissasiga to‘g‘ri keladi (rasm 1.) Taqdim etilgan ma’lumotlar yaqin qarindoshlar o‘rtasida tuzilgan nikohlarda ona tomonidan qarindoshlik ustuvor ekanini yaqqol ko‘rsatadi. Xususan, umumiy nikohlarning 69,1 foizi (836 ta oila) ona tomonidan qarindoshlik asosida tuzilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich ota tomonidan qarindoshlikka nisbatan (30,9 %, 374 ta oila) deyarli ikki barobar yuqoridir. Ushbu holat qarindoshlik munosabatlarida ayol liniyasi orqali shakllanadigan ijtimoiy aloqalarning nisbatan faol va ta’sirchan ekanini ko‘rsatadi.

Yaqin qarindoshlar o‘rtasida turmush qurganlarning aksariyati turli sabablar tufayli oila qurganliklari, masalan: qarindosh urug‘chilik munosabatlarini yanada mustahkamlash va mol-mulkni begonalar qo‘liga o‘tib ketishidan saqlab qolish, deb ko‘rsatmoqda. Qarindoshlar o‘rtasida nikoh qurishning asosiy tashabbuskorlari ota-onalar hisoblanadi.

Rasm 2. Yaqin qarindoshlar o‘rtasida tuzilgan nikohlarda tashabbus ko‘rsatuvchi subyektlar taqsimoti (%) (“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan 2022 yilda o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalariga ko‘ra)

Umuman olganda, diagramma ma'lumotlari yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda ota-ona va katta avlodning ijtimoiy nazorati ustuvor ekanini tasdiqlaydi. Bu esa ushbu nikoh turini tahlil qilishda uni shaxsiy munosabat emas, balki an'anaviy, madaniy va institutsional omillar ta'sirida shakllanadigan ijtimoiy jarayon sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Empirik ma'lumotlarga ko'ra, qarindosh nikohiga asoslangan oilalarda ijtimoiy va sog'liq bilan bog'liq muammolar darajasi yuqori. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bunday oilalarning 27,6 foizida nogironligi yoki irsiy kasalligi bo'lgan farzandlar mavjud. Taqqoslash uchun, oddiy oilalarda bu ko'rsatkich 5 foizdan oshmaydi

Shuningdek, qarindosh nikohlar oilaviy nizolarning kengayishiga olib keladi. Respondentlarning 30,8 foizi yosh kelin-kuyovlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar qarindoshlar o'rtasida sovuq munosabatlar yuzaga keltirganini bildirgan. Bu holat nikohning ijtimoiy integrativ funksiyasidan ko'ra, dezintegrativ oqibatlarini kuchliroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Zamonaviy jamiyatlarda qarindosh nikohiga nisbatan bioetik yondashuv kuchayib bormoqda. Bioetika sog'lom avlodni ta'minlash, reproduktiv mas'uliyat va ijtimoiy javobgarlik tamoyillariga asoslanadi. O'zbekistonda nikohdan oldingi majburiy tibbiy ko'rik joriy etilgani ushbu yo'nalishdagi muhim qadamdir.

Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, faqat tibbiy choralar yetarli emas. Respondentlarning 42 foizdan ortig'i kontratsepsiya va reproduktiv salomatlik masalalari bo'yicha yetarli bilimga ega emasligini bildirgan

TAKLIFLAR

Yaqin qarindoshlar nikohi masalasini tartibga solish bo'yicha ilmiy yechim takliflari

Yaqin qarindoshlar o'rtasida tuziladigan nikohlarning ijtimoiy, demografik va bioetik oqibatlarini hisobga olgan holda, mazkur masalani samarali tartibga solish

kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi. Quyida sotsiologik tahlil va xorijiy tajribaga asoslangan ilmiy yechim takliflari bayon etiladi.

Birinchidan, **ijtimoiy-ma'rifiy mexanizmlarni kuchaytirish** zarur. Qarindosh nikohining salbiy tibbiy va ijtimoiy oqibatlarini to'g'risida aholining, ayniqsa yoshlarning xabardorlik darajasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada umumta'lim maktablari, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida "sog'lom oila", "reproduktiv madaniyat" va "bioetika asoslari"ga oid o'quv modullarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, **nikohdan oldingi tibbiy va genetik maslahatni ijtimoiy yondashuv bilan uyg'unlashtirish** lozim. Amaldagi tibbiy ko'rik tizimi nafaqat nazorat vositasi, balki tushuntirish, maslahat va ongli tanlovni qo'llab-quvvatlovchi institut sifatida faoliyat yuritishi kerak. Bu jarayonda shifokorlar, psixologlar va sotsiologlar hamkorligini kuchaytirish ijobiy samara beradi.

Uchinchidan, **mahalla institutining profilaktik rolini kuchaytirish** muhimdir. Mahalla fuqarolar yig'inlari oila va nikoh masalalarida an'anaviy ijtimoiy nazorat va maslahat berish funksiyasini bajarib kelgan. Ushbu institut faoliyatini zamonaviy ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirish, mahalla faollari va maslahatchilarini maxsus tayyorlash orqali qarindosh nikohiga oid masalalarda tushuntirish va ogohlantirish ishlarini tizimli yo'lga qo'yish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yaqin qarindoshlar nikohi masalasini hal etishda faqat bitta soha doirasida emas, balki **ijtimoiy siyosat, ta'lim, sog'liqni saqlash va mahalla institutlari** o'rtasidagi uzviy hamkorlikka asoslangan ilmiy yondashuv zarur. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi O'zbekiston sharoitida sog'lom oila institutini mustahkamlash va barqaror ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [Hanan Hamamy](#). Consanguineous marriages : Preconception consultation in primary health care settings. **Journal Community Genet.** 2012 Jul;3(3):185-92. doi: 10.1007/s12687-011-0072-y.
2. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-and-promotion-diversity-cultural-expressions>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 iyun «Ma‘muriy islohotlar doirasida sog‘liqni saqlash sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-197-son qarori
<https://lex.uz/uz/docs/6507878?ONDATE=05.12.2024>
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/10/22/gen/>
5. “Mahalla va Oila” ilmiy-tadqiqot instituti yaqin qarindoshlar o‘rtasida nikoh tuzish holatlari va uning salbiy oqibatlari tahliliy ma’lumotnoma Toshkent-2022. B. 6-12
6. <https://www.lex.uz/uz/docs/7534275>
7. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
8. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
9. <https://www.lex.uz/docs/7538083>
10. Tuychiyevna, T. G. SOCIOLOGICAL AND BIOETHICAL ANALYSIS OF MARRIAGE BETWEEN CLOSE RELATIVES. WORKING ORGAN PARAMETERS OF THE DISC CULTIVATOR THROUGH EXPERIMENTAL MATHEMATICAL PLANNING..... 10
11. TAGAYMURATOVA, G. (2025). QARINDOSHLAR O‘RTASIDAGI NIKOHGA SOTSIOLOGIK VA BIOETIK YONDASHUVLAR. «ACTA nuuz», 1(11), 162-165.